

EDN HLMCFF
УДК 530.145

DOI 10.5281/zenodo.15056632

ЭКСИТОНОПОДОБНЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НЕИДЕАЛЬНЫХ
ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ НАНОРЕШЕТКАХ МИКРОПОР

© 2025 Безус Ю.А., Рыбалка А.Е., Румянцев В.В., Федоров С.А., Безус А.В.

Исследованы особенности спектра экситоноподобных возбуждений как для идеальных систем, так и для систем с точечными дефектами (вакансиями во второй подрешетке). Определено, что законы дисперсии для рассматриваемой системы имеют более сложный характер, большее число критических точек, большее число топологических особенностей и их типов.

Ключевые слова: неидеальная гексагональная нанорешетка, микропоры-резонаторы, дефекты структуры, экситоноподобные возбуждения, приближение виртуального кристалла.

Введение. В настоящее время имеется значительное число работ посвященных исследованиям оптических свойств физических систем наноструктурного масштаба [1-5]. Актуальность таких исследований обусловлена как современным уровнем развития нанотехнологий и нанофотоники [6-8], так и необходимостью создания многофункциональных материалов с заданными свойствами [9-10]. Применительно к топологически упорядоченным нанокристаллическим системам микропор решение указанных задач предполагает известные состояния экситоноподобных и поляритонных (при наличии квантовых точек) возбуждений и детальный анализ их спектральных характеристик [11-12]. Методика их расчета разработана в работах [11-12], там же и проиллюстрированы, на простейших примерах, нанокристаллы с квадратной решеткой. В настоящей работе рассматриваются более сложные системы – нанокристаллические гексагональные двумерные решетки с двумя структурными элементами в элементарной ячейке (см. рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Гексагональная двухподрешеточная двумерная решетка

Рис. 2. Первая зона Бриллюэна для двухподрешеточного гексагонального кристалла

Ниже выполнен расчет спектров экситоноподобных возбуждений как для идеальных систем, так и для систем с точечными дефектами (вакансиями во второй подрешетке).

Гамильтониан \hat{H} рассматриваемой системы, определяющий ее экситоноподобное состояние, является квадратичной формулой по бозе-операторам рождения $\psi_{\vec{n}\alpha}^\dagger$ и уничтожения $\psi_{\vec{m}\beta}$ фотонных возбуждений:

$$\hat{H} = \sum_{\vec{n}\alpha, \vec{m}\beta} A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta} \psi_{\vec{n}\alpha}^\dagger \psi_{\vec{m}\beta},$$

здесь \vec{n}, \vec{m} – целочисленные векторы двумерной нанокристаллической решетки; α, β – индексы определяющие номера подрешеток (в нашем случае $\alpha, \beta \div 1, 2$); матрица $A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta}$ является функцией от конфигурации точечных дефектов; $E_{\vec{n}\alpha} \equiv A_{\vec{n}\alpha\vec{n}\alpha}$ – частота фотонной моды электромагнитного возбуждения, локализованного в $\vec{n}\alpha$ -узле; $A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta}(\delta_{\vec{n}\vec{m}}\delta_{\alpha\beta} - 1)$ – матрица резонансного взаимодействия, характеризующая перекрытие оптических полей резонаторов $\vec{n}\alpha$ и $\vec{m}\beta$ узлов решетки и следовательно, определяющего вероятность перескока соответствующего электромагнитного возбуждения.

Для рассматриваемой неупорядоченной системы вычисление собственных значений оператора 1 может быть выполнено, лишь используя определенное приближение.

В настоящей работе, для нахождения спектра искомым электромагнитных возбуждений используется приближение виртуального кристалла (ПВК), в соответствии с которым матрица $A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta}$ заменяется на конфигурационно усредненную, трансляционно инвариантную матрицу $\langle A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta} \rangle$ (угловые скобки обозначают математическую операцию конфигурационного усреднения) и дальнейший расчет спектра $\Omega(\vec{k})$ (\vec{k} – двумерный волновой вектор) проводится стандартным методом [11].

В результате проведенных вычислений, аналитическое выражение для искомой частоты указанных квазичастиц имеет следующий вид:

$$\Omega_{1,2}(\vec{k}) = \frac{1}{2\hbar} \left\{ L_{11}(\vec{k}) + L_{22}(\vec{k}) \pm \sqrt{[L_{11}(\vec{k}) - L_{22}(\vec{k})]^2 + 4L_{12}(\vec{k})L_{21}(\vec{k})} \right\}. \quad (1)$$

Величины $L_{\alpha\beta}(\vec{k})$, фигурирующие в (1) связаны с $\langle A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta} \rangle$ следующим образом:
 $L_{\alpha\beta}(k) = \langle E_{\vec{n}\alpha} \rangle \delta_{\alpha\beta} + \sum_{\vec{m}} \langle A_{\vec{n}\alpha\vec{m}\beta} (\delta_{\vec{n}\vec{m}} \delta_{\alpha\beta} - 1) \rangle \exp[i\vec{k}(\vec{r}_{\vec{n}\alpha} - \vec{r}_{\vec{m}\beta})]$.

В приближении ближайших соседей, величины $L_{11}(\vec{k}), L_{22}(\vec{k}), L_{12}(\vec{k}), L_{21}(\vec{k})$, как следует из рис.1 имеет следующий вид:

$$L_{11}(\vec{k}) = \langle E_1 \rangle - 2 \langle A_{11}(\sqrt{3}a) \rangle \left\{ \begin{array}{l} \cos\left(k_x \frac{3}{2}a + k_y \frac{\sqrt{3}}{2}a\right) + \cos(k_y \sqrt{3}a) + \\ + \cos\left[k_x \frac{3}{2}a + k_y \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)a\right] \end{array} \right\},$$

$$L_{22}(\vec{k}) = \langle E_2 \rangle - 2 \langle A_{22}(\sqrt{3}a) \rangle \left\{ \begin{array}{l} \cos\left(k_x \frac{3}{2}a + k_y \frac{\sqrt{3}}{2}a\right) + \cos(k_y \sqrt{3}a) + \\ + \cos\left[k_x \frac{3}{2}a + k_y \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)a\right] \end{array} \right\},$$

$$L_{12}(\vec{k})L_{21}(\vec{k}) = \langle A_{12}(a) \rangle \langle A_{21}(a) \rangle \left[\begin{array}{l} 3 + 2 \cos\left(a \left(\frac{3}{2}k_x - \frac{\sqrt{3}}{2}k_y\right)\right) + 2 \cos(ak_y \sqrt{3}) \\ + 2 \cos\left(a \left(\frac{3}{2}k_x + \frac{\sqrt{3}}{2}k_y\right)\right) \end{array} \right]$$

Для рассматриваемой системы, в которой имеются вакансии лишь во второй подрешетке, от их концентрации C^v зависят величины $L_{22}(\vec{k})$ и $L_{12}(\vec{k}), L_{21}(\vec{k})$ и $\langle E_2 \rangle$.

Как следует из работы [11] указанная зависимость находится путем следующей замены в (1):

$$\langle E_2 \rangle \rightarrow E_2(1 - C^v), \langle A_{22}(\sqrt{3}a) \rangle \rightarrow A_{22}(\sqrt{3}a)(1 - C^v)^2,$$

$$\langle A_{12}(a) \rangle \langle A_{21}(a) \rangle \rightarrow A_{12}(a)A_{21}(a)(1 - C^v)^2$$

где $A_{22}(\sqrt{3}a), A_{12}(a), A_{21}(a)$ соответствует идеальному кристаллу.

Сравнивая график функции $\Omega_{1,2}(\vec{k}, C^v)$ на рис. 3 с соответствующими графиками в [11] видно, что законы дисперсии экситоноподобных возбуждений для рассматриваемой системы имеют более сложный характер, большее число критических точек, большее число топологических особенностей и их типов, чем [11].

а)

б)

Рис. 3. Графическое изображение дисперсионной зависимости экситоноподобных возбуждений описываемых формулой (1). Двумерный волновой вектор \vec{k} , изменяется в пределах первой зоне Бриллюэна. Расчеты были выполнены:

а) при значениях концентрации $C_1^V = 0,9$, б) при значениях концентрации $C^V = 0,2$

Учитывая, что зависимость дисперсионных характеристик от постоянной решетки a , также описывается более сложной функцией, чем в работах [11], то все сказанное указывает на возможность более широкого практического применения полученных в настоящей работе результатов.

Для несимморфных групп, характеризующих симметрию рассматриваемой нанокристаллической решетки, имеются дополнительные особенности дисперсионных характеристик, которые будут рассмотрены отдельно. На рис. 4 показана концентрационная зависимость запрещенной щели.

Рис. 4. Концентрационная зависимость запрещенной щели

Заключение. Полученные в настоящей работе результаты позволяют проводить численное моделирование дисперсионных и зонных характеристик экситоноподобных возбуждений в неидеальных гексагональных сложных нанорешетках микропор и выявлять особенности эти характеристик. Проведенные исследования расширяют возможности функциональных пористых материалов как путем управляемого внедрения в них структурных дефектов, так и путем изменения симметрии решетки Браве.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Deterministic photon-emitter coupling in chiral photonic circuits / I. Söllner, S. Mahmoodian, S. Hansen [et al] // Nature Nanotechnology. – 2015. – V. 10. – P. 775-778.
2. Lodahl, P. Quantum-dot based photonic quantum networks / P. Lodahl // Quantum Science and Technology. – 2018. – V. 3. – P. 013001.
3. Experimental observation of bulk and edge transport in photonic Lieb lattices / D. Guzman-Silva, C. Mejia-Cortes, M. A. Bandres [et al] // New Journal of Physics. – 2014. – V. 16. – P. 063061.
4. Observation of Localized States in Lieb Photonic Lattices / R. Vicencio, C. Cantillano, L. Morales [et al] // Phys. Rev. Lett. – 2015. – V. 114. – P. 245503.
5. Unconventional flatband Line states in photonic Lieb lattices / S. Xia, A. Ramachandran, S. Xia [et al] // Physical Review Letters. – 2018. – V. 121. – Iss. 26. – P. 263902.
6. Observation of strong coupling between one atom and a monolithic microresonator / T. Aoki, B. Dayan, E. Wilcut [et al] // Nature. – 2006. – V. 443. – P. 671.
7. Strongly interacting polaritons in coupled arrays of cavities / M. J. Hartmann, F. Brandao, M. B. Plenio // Nature. – 2006. – V. 2. – P. 849-855.
8. Coherent control of photon transmission: Slowing light in a coupled resonator waveguide doped with Λ atoms / L. Zhou, J. Lu, C. P. Sun // Phys. Rev. – 2007. – A 76. – P.012313.
9. Наноматериалы и нанотехнологии / Ж. И. Алферов, А. Л. Асеев, С. В. Гапонов [и др.] // Микросистемная техника. – 2023. – №8. – С. 3-13.
10. Modeling of nanometer scale physical objects / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. E. Rybalka // Phys Sci Biophys J. – 2023. – V. 7 (1). – P. 000242.
11. Exciton-like electromagnetic excitations in non-ideal microcavity supercrystals / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk [et al] // Scientific Reports. – 2014. – V. 4. – P. 06945.
12. Паладян, Ю. А. Эффекты распространения электромагнитных и акустических возбуждений в несовершенных кристаллических средах: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Паладян Юлия Александровна; ДОНФТИ. – Донецк, 2022. – 112 с.

Поступила в редакцию 10.12.2024 г., рекомендована к печати 10.01.2025 г.

EXCITON-LIKE EXCITATIONS IN IMPERFECT HEXAGONAL NANOLATTICES OF MICROPORES

Bezus I.U.A., Rybalka A.E., Rumiantsev V.V., Fedorov S.A., Bezus A.V.

The features of the spectrum of exciton-like excitations are investigated both for ideal systems and for systems with point defects (vacancies in the second sublattice). It is determined that the laws of dispersion for the system under consideration have a more complex character, a greater number of critical points, a greater number of topological features and their types.

Keywords: imperfect hexagonal nanolattice, micropore resonators, structural defects, exciton-like excitations, virtual crystal approximation.

Безус Юлия Александровна

кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: paladyan0108@yandex.ru

Bezus Iuliia Aleksandrovna

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Research Assistant of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Рыбалка Алексей Евгеньевич

младший научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: rybalka96@inbox.ru

Rybalka Aleksei Evgenevich

Junior Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Румянцев Владимир Васильевич

доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: vladimir.rumyantsev2011@yandex.ru

Rumiantsev Vladimir Vasilevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Full Professor, Chief Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Федоров Станислав Афанасьевич

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: s.fedorov2023@yandex.ru

Fedorov Stanislav Afanasevich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Senior Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Безус Алексей Викторович

кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой общей физики и дидактики физики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: a.bezus@mail.ru

Bezus Aleksei Viktorovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Head of the Department of General Physics and Didactics of Physics of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk